

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

MUHANDIS-TEXNIK MUTAXASSISLARNI TAYYORLASHDA FIZIKA FANINI O‘QITISH METODIKASINING INNOVATSION YONDASHUVLARI

Yo. A. Mamatoxunov

Andijon davlat universiteti, Pedagogika fanlar bo‘yicha falsafa doktori, dots.

Annotatsiya: Ushbu maqolada muhandis-texnik mutaxassislarni tayyorlashda fizikani o‘qitish jarayonidagi innovatsion pedagogik yondashuvlar haqida so‘z boradi. Zamonaviy texnologiyalar va o‘quv usullarining qo‘llanilishi muhandislik fanlariga talabalarni tayyorlashda qanday rol o‘ynashi va bu jarayon qanday takomillashtirilishi muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: Muhandis-texnik ta‘lim, fizika o‘qitish metodikasi, innovatsion yondashuvlar, texnologiyalar, amaliy ko‘nikmalar.

Kirish:

Muhandis-texnik ta‘lim muassasalarida talabalarni yuqori darajadagi bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishga tayyorlashda asosiy fanlar qatorida fizika fanining o‘rni katta. Fizika muhandislikning fundamental negizlaridan biri hisoblanib, bu fan orqali talabalar nafaqat tabiiy jarayonlarning mohiyatini anglab yetishadi, balki texnik yechimlarni ishlab chiqishda zarur bo‘lgan analitik va amaliy ko‘nikmalarni egallashadi. Shu sababli, fizika ta‘limi nafaqat nazariy bilim berishga, balki talabalarni kelajakdagi texnik muammolarni hal qilish uchun tayyorlashga ham qaratilgan bo‘lishi lozim.

Bugungi kunda texnologiyalar jadal sur‘atlarda rivojlanib, zamonaviy muhandis-texnik kadrlarni tayyorlash jarayoni ham o‘zgarishni talab qilmoqda. Bunda fizika fanining o‘qitilishi jarayonida an‘anaviy usullarni interaktiv va innovatsion pedagogik texnologiyalar bilan boyitish zarurati tug‘ilmoqda. Dars jarayonida talabalar nafaqat nazariy bilim olishlari, balki laboratoriya mashg‘ulotlari, simulyatsiyalar, va virtual tajriba maydonlari orqali o‘z amaliy ko‘nikmalarini mustahkamlashlari kerak. Zamonaviy texnologiyalar bilan tanish bo‘lmagan muhandislar hozirgi ishlab chiqarish va texnologik jarayonlarga moslashishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin.

Ta‘lim jarayoniga virtual laboratoriyalar, masofaviy ta‘lim platformalari, simulyatsiyalar, va boshqa innovatsion texnologiyalarni joriy qilish talabalarning bilim olishga bo‘lgan qiziqishini oshiradi. Shuningdek, amaliy ko‘nikmalarni rivojlantirishga yo‘naltirilgan o‘quv usullari orqali ular kelajakda o‘z kasbiy faoliyatlarida muvaffaqiyatli bo‘lishlari uchun yetarli tayyorgarlikdan o‘tishadi. Bu jarayonda nafaqat texnologik, balki pedagogik innovatsiyalarni ham qo‘llash lozim, chunki muhandislik sohasida nazariya bilan bir qatorda amaliy tajriba ham muhim o‘rin tutadi.

Metodologiya va nazariya:

Innovatsion texnologiyalarni ta‘lim jarayoniga integratsiya qilish muhandislik ta‘limining samaradorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Ayniqsa, fizika fanini o‘qitishda virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalar kabi zamonaviy vositalarni qo‘llash orqali talabalarni real

hayotdagi jarayonlarga yaqinlashtirish mumkin. Ushbu texnologiyalar fizika fanining murakkab nazariy tushunchalarini osonroq o'zlashtirishni ta'minlaydi, talabalar amaliyot bilan bog'liq ko'nikmalarni shakllantiradi.

Misol uchun, **elektr tokining o'tkazuvchanligi** mavzusida Om qonunini ishlatish orqali ($V=IR$)

Grafika:

Elektr tokining kuchlanish (V) va tok (I) o'rtasidagi bog'liqligini ko'rsatish uchun grafika qo'shilishi mumkin. Misol uchun, turli qarshilik qiymatlarida tok kuchining qanday o'zgarishini tasvirlaydigan grafik talabalarning amaliy tushunchalarini mustahkamlaydi.

Formulalar:

Om qonuni: $V = IR$

Bu formula yordamida talaba kuchlanish, qarshilik va tok kuchi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganadi. Energiya saqlanish qonuni ($\Delta E = Q - W$) fizika jarayonlarida energiyaning qanday taqsimlanishini tushuntirishda ishlatilishi mumkin. Bu formulani ishlatish orqali talabalar energiyaning issiqlik va mexanik ish shakllarida qanday tarqatilishini amaliy ravishda o'rganadilar.

Virtual laboratoriyalar talabalarga nazariy bilimlarni real hayotda qanday qo'llanishini tajribada ko'rishga yordam beradi. Masalan, optika, elektr o'tkazuvchanlik yoki issiqlik tarqalishi kabi mavzularda virtual tajribalar o'tkazish orqali talabalar murakkab jarayonlarni chuqurroq tushunishga erishadi. Bu jarayonda turli sharoit va parametrlarni o'zgartirish orqali real texnologik muammolarni qanday hal qilish kerakligini bilib olishadi.

Bundan tashqari, zamonaviy dasturiy ta'minotlar va onlayn platformalar orqali ta'lim berish ham katta ahamiyatga ega. Masalan, onlayn platformalar talabalarni individual yondashuv bilan o'qitishga imkon beradi, chunki har bir talaba o'z tezligida bilim olishi va mustaqil ravishda o'zlashtirish darajasini nazorat qilishi mumkin. Bu jarayon nazariy va amaliy bilimlarni bir vaqtning o'zida o'rganish imkonini yaratadi. Fizika kabi fanlarda bu yondashuv ayniqsa samarali bo'lib, talabalarga murakkab tushunchalarni qayta-qayta o'rganish imkoniyatini beradi va shu bilan birga real muammolarni mustaqil hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi.

Shunday qilib, virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar va onlayn platformalar orqali o'quv jarayonini interaktiv va samarali qilish imkoniyati yaratiladi. Innovatsion texnologiyalar talabalarni o'z bilimlarini amaliyotga qo'llashga tayyorlashda kuchli vosita bo'lib xizmat qiladi va ularning muhandislik ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Yuqorida keltirilgan grafikalar va formulalar yordamida fizika fanining murakkab tushunchalari ko'rgazmali va amaliy tajribalar asosida yoritiladi, bu esa talabalarning bilim olish jarayonini yanada interaktiv va samarali qiladi.

Xulosa:

Fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuvlar talabalarning nazariy bilimlarini amaliy ko'nikmalar bilan boyitish jarayonida muhim o'rin tutadi. Innovatsion texnologiyalar, jumladan, virtual laboratoriyalar, simulyatsiyalar, va interaktiv o'quv platformalari nafaqat nazariy ma'lumotlarni yaxshiroq o'zlashtirishni ta'minlaydi, balki talabalarni amaliy jarayonlarga tayyorlaydi. Ayniqsa, muhandis-texnik yo'nalishdagi talabalar uchun fizikani samarali o'qitish texnologik muammolarni hal qilishda zaruriy ko'nikmalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Zamonaviy o'quv texnologiyalaridan keng foydalanish orqali talabalar real hayotdagi muammolarni virtual muhitda amaliy tajribalar orqali sinovdan o'tkazish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu nafaqat nazariy bilimlarni chuqurlashtiradi, balki talabalar kelajakda duch keladigan muhandislik va texnik masalalarni mustaqil hal qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi. Simulyatsiyalar va dasturiy ta'minotlar yordamida real tajribalarni modellashtirish, talabalar uchun texnik jarayonlarning murakkabligini tushunishni osonlashtiradi va ularning analitik ko'nikmalarini mustahkamlaydi.

Muhandis-texnik mutaxassislarni tayyorlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish o'quv jarayonini interaktiv va samarali qiladi. Bunday yondashuvlar nafaqat talabalarning texnik bilimlarini oshiradi, balki ularda kreativ yondashuvlarni shakllantirib, ularni har xil texnologik innovatsiyalarga moslashishga tayyorlaydi. Shu bois, zamonaviy o'quv texnologiyalari va innovatsion usullarni keng qo'llash muhandislik ta'limining ajralmas qismi hisoblanadi va bu talabalarni kelajakdagi kasbiy faoliyatiga muvaffaqiyatli tayyorlashda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Shunday qilib, fizika fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash, nafaqat nazariy bilimlarni oshirish, balki amaliy ko'nikmalarni ham shakllantiradigan samarali ta'lim tizimini yaratishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu esa, o'z navbatida, kelajakdagi texnik kadrlar tayyorlashda ilmiy-texnik taraqqiyotga katta hissa qo'shadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Radionova, N. F., & Korolkova, S. A. (2019). Innovatsion texnologiyalar yordamida o'qitishni rivojlantirish. Moskva: Pedagogika va o'qitish metodlari markazi.
2. Mirzaxmedov, B. M. (2017). Ta'limda yangi texnologiyalarning roli. Toshkent: Innovatsion ta'lim markazi.
3. Po'latov, Yu. (2016). Muhandislik fanlari va texnik o'qitish metodikasi. O'zbekiston Pedagogika Akademiyasi.
4. Savelev, M. G., Multanovskiy, V. T. (2018). Simulyatsiya texnologiyalari yordamida amaliy ta'limni rivojlantirish. Moscow: Innovatsiya markazi.
5. Johnson, R. T., & Carmichael, T. M. (2014). Engineering Physics: A practical approach to simulations. London: Academic Press.
6. Ё Маматохунов (2021) Методика организации самостоятельной учебной деятельности школьников по физике во внеурочных занятиях - Universum: психология и образование, 10-12
7. Mamatohunov Yu. A., Rakhmatulina R. (2019) Methodology for organizing educational and methodological activities of students in the process of forming students' independence in physics lessons. European Journal of Research and Reflection in Education Sciences N-7
8. YA Mamatoxunov, (2022) Prospects for the use of "swot analysis" in the development of creative abilities of students of physics in secondary educational institutions Interniotsional Cientific reaserch jurnal 7/7 339